

Implementasi Program KKN Mengajar dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di MTs Swasta Darun Najah Desa Karya Bakti

Aisah¹

¹Manajemen Pendidikan Islam, Tarbiyah dan keguruan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi - Muara Bulian No.KM. 16, Simpang Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36361

¹[Aisah, aisahbolang22@gmail.com](mailto:Aisah,aisahbolang22@gmail.com)

Abstrak

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di MTs Swasta Darun Najah Desa Karya Bakti, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bertujuan untuk memperkuat proses pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman serta membangun karakter peserta didik. Program ini dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas yang meliputi pengajaran Pendidikan Agama Islam, pembentukan karakter, pelatihan keterampilan dasar, hingga evaluasi pembelajaran. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa metode pembelajaran interaktif, pemberian kuis, serta praktik keagamaan mampu meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Selain itu, kegiatan ini turut menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan agama yang seimbang dengan keterampilan hidup. Dengan demikian, KKN mengajar tidak hanya memberikan dampak akademik, tetapi juga kontribusi sosial bagi masyarakat sekitar madrasah.

Kata Kunci: KKN, Pembelajaran, Pendidikan Agama Islam, Karakter, Madrasah.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam membentuk generasi yang berkarakter, berpengetahuan, dan berdaya saing. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan pengetahuan umum, sehingga mampu melahirkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak mulia. Menurut (Zulkarnain & Hidayat, 2020), madrasah berfungsi

sebagai institusi yang mengembangkan nilai religius sekaligus membekali siswa dengan keterampilan hidup yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat juga menjadi sarana penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu sekolah dalam menciptakan suasana belajar yang lebih inovatif. Hal ini sejalan dengan temuan (Rahman & Siregar, 2021) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan KKN tematik mampu memperkuat kolaborasi antara dunia akademik dan masyarakat, terutama dalam pengembangan pendidikan berbasis kebutuhan lokal.

Konteks lokal di Desa Karya Bakti, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, memperlihatkan bahwa tantangan pendidikan tidak hanya terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana, tetapi juga pada kebutuhan siswa akan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. (Yusuf & Hasanah, 2022) menegaskan bahwa pembelajaran interaktif dapat meningkatkan motivasi siswa, membangun rasa percaya diri, serta menumbuhkan partisipasi aktif dalam proses belajar. Oleh karena itu, keberadaan mahasiswa KKN di MTs Swasta Darun Najah Karya Bakti menjadi penting sebagai upaya menghadirkan model pembelajaran yang lebih variatif dan kontekstual.

Selain aspek akademik, penguatan pendidikan karakter juga menjadi fokus utama dalam kegiatan ini. Seperti dijelaskan oleh (Hidayat & Prasetyo, 2020), pendidikan karakter berbasis madrasah mampu menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab yang menjadi bekal utama generasi muda dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dengan demikian, kehadiran mahasiswa KKN bukan hanya sekadar membantu guru dalam proses belajar mengajar, melainkan juga berkontribusi dalam membentuk pribadi siswa yang berakhlak mulia.

Lebih jauh lagi, program ini menjadi momentum bagi mahasiswa untuk belajar secara langsung mengenai dinamika sosial, budaya, dan pendidikan di masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan temuan (Zahra & Fikri, 2023) yang menyatakan bahwa program KKN tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat kompetensi sosial mahasiswa dalam beradaptasi, berkomunikasi, dan memecahkan masalah secara nyata. Dengan pendekatan partisipatif, mahasiswa dapat menghadirkan solusi sederhana namun

berdampak, seperti pemberian metode belajar yang menarik, penyusunan kuis, hingga pelibatan siswa dalam kegiatan keagamaan yang aplikatif.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan KKN ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam proses kegiatan mengajar, interaksi dengan siswa, serta dampak yang dihasilkan selama program berlangsung. Menurut (Sugiyono, 2019), penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara alami, dengan menekankan pada makna dan pengalaman subjek penelitian.

Lokasi dan Subjek Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di MTs Swasta Darun Najah Desa Karya Bakti, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Subjek kegiatan adalah siswa madrasah dengan rentang usia 12-15 tahun, guru madrasah, serta perangkat sekolah yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan madrasah akan inovasi pembelajaran yang lebih interaktif, serta pentingnya integrasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu:

a) Observasi

Dilakukan dengan mengamati proses belajar mengajar, respon siswa, serta kondisi lingkungan sekolah. Observasi membantu dalam memahami pola interaksi siswa dan guru selama kegiatan berlangsung (Creswell & Poth, 2018).

b) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan guru, siswa, serta pihak madrasah untuk menggali informasi mengenai kebutuhan pembelajaran, tantangan, serta dampak program. Teknik ini penting karena memungkinkan peneliti mendapatkan perspektif langsung dari para pelaku pendidikan (Miles et al., 2019).

c) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan catatan harian kegiatan, foto, serta dokumen terkait program madrasah. Menurut (Moleong, 2021), dokumentasi merupakan bagian penting dari penelitian kualitatif karena memperkuat keabsahan data.

d) Partisipasi Aktif

Peneliti yang sekaligus menjadi peserta KKN ikut serta dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari mengajar, memberi kuis, hingga mendampingi kegiatan keagamaan. Partisipasi ini memberikan pemahaman kontekstual yang lebih mendalam terkait dinamika pendidikan di madrasah.

e) Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2019). Analisis dilakukan secara berulang hingga diperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

f) Keabsahan Data

Untuk menjaga validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil observasi dengan wawancara, serta mendukungnya dengan data dokumentasi. Hal ini sesuai dengan pendapat (Denzin, 2017) bahwa triangulasi mampu meningkatkan keakuratan temuan penelitian kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Kegiatan

Pelaksanaan KKN di MTs Swasta Darun Najah Desa Karya Bakti dilaksanakan selama lima minggu dengan rangkaian kegiatan yang terstruktur. Pada minggu pertama, mahasiswa KKN melakukan perkenalan dengan siswa dan guru, yang bertujuan membangun kedekatan serta menciptakan suasana belajar yang akrab. Minggu kedua difokuskan pada pengenalan pentingnya pembelajaran dan evaluasi awal untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa.

Memasuki minggu ketiga, kegiatan diarahkan pada pengajaran Pendidikan Agama Islam, penguatan karakter, serta wawasan kebangsaan. Mahasiswa KKN juga memberikan kuis sebagai bentuk evaluasi formatif. Pada minggu keempat, dilakukan praktik keagamaan yang relevan dengan keseharian siswa, seperti bacaan doa, hafalan surat pendek, dan diskusi nilai akhlak Islami. Adapun minggu kelima difokuskan pada evaluasi akhir kegiatan, termasuk pelaksanaan ujian harian, diskusi dengan pihak madrasah, serta pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi.

Secara umum, kegiatan ini berhasil meningkatkan antusiasme dan motivasi belajar siswa, yang ditunjukkan dengan partisipasi aktif dalam diskusi, kehadiran yang konsisten, serta peningkatan hasil kuis dan ujian harian.

Gambar 1

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan interaktif dalam pembelajaran mampu mendorong keterlibatan aktif siswa. (Yusuf & Hasanah, 2022) menekankan bahwa metode pembelajaran partisipatif dapat meningkatkan rasa percaya diri sekaligus memperkuat pemahaman materi. Hal ini sesuai dengan pengalaman di lapangan, di mana siswa terlihat lebih bersemangat ketika diajak berdiskusi dan terlibat dalam praktik keagamaan dibandingkan metode ceramah satu arah.

Selain itu, pemberian kuis dan evaluasi harian terbukti efektif untuk mengukur pemahaman siswa secara berkala. Menurut (Hapsari & Rahman, 2020), evaluasi formatif tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai sarana memotivasi siswa untuk belajar lebih giat. Temuan ini selaras dengan hasil KKN, di mana siswa menunjukkan perkembangan pemahaman setelah beberapa kali diberikan kuis dan latihan soal.

Program KKN ini juga berkontribusi pada penguatan karakter siswa. Seperti dinyatakan oleh (Hidayat & Prasetyo, 2020), pendidikan karakter di madrasah penting untuk menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Praktik keagamaan yang diberikan dalam kegiatan KKN terbukti menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai tersebut, terutama ketika siswa diminta untuk mengaitkan materi agama dengan kehidupan sehari-hari.

Dari sisi sosial, kegiatan KKN memberikan dampak positif terhadap hubungan antara mahasiswa, guru, dan masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan pandangan (Zahra & Fikri, 2023), yang menjelaskan bahwa KKN tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan masyarakat

desa. Dengan kata lain, program ini telah memperlihatkan fungsi ganda: mendukung pencapaian tujuan akademik madrasah sekaligus menjadi media pemberdayaan masyarakat lokal

Kesimpulan

Program KKN mengajar di MTs Swasta Darun Najah Desa Karya Bakti, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan pembentukan karakter siswa. Selama lima minggu pelaksanaan, kegiatan ini berhasil menumbuhkan semangat belajar siswa melalui pendekatan interaktif, pemberian kuis, serta praktik keagamaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar, kedisiplinan, dan pemahaman materi agama, sekaligus memperkuat integrasi nilai-nilai Islam dalam pembentukan karakter siswa. Selain itu, keberadaan mahasiswa KKN juga mempererat hubungan kolaboratif antara sekolah, masyarakat, dan perguruan tinggi, sehingga mendukung terciptanya pendidikan yang partisipatif dan kontekstual. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rahman & Siregar, 2021) yang menegaskan bahwa program KKN dapat menjadi jembatan efektif antara akademisi dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan berbasis lokal.

Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1) Bagi Madrasah

Perlu melanjutkan metode pembelajaran interaktif serta evaluasi formatif secara berkala agar siswa tetap termotivasi dan aktif.

2) Bagi Guru

Disarankan untuk terus mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam setiap mata pelajaran, sehingga pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter.

3) Bagi Mahasiswa KKN Selanjutnya

Penting untuk menyiapkan inovasi pembelajaran yang lebih kreatif, misalnya pemanfaatan media digital sederhana, agar proses belajar lebih menarik dan relevan dengan perkembangan zaman

4) Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan terus mendukung kegiatan KKN tematik berbasis pendidikan di daerah pedesaan, karena terbukti memberi manfaat ganda: penguatan akademik sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mengajar di MTs Swasta Darun Najah Desa Karya Bakti dapat terlaksana dengan baik dan laporan ini dapat diselesaikan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, khususnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan KKN.

2. Pimpinan MTs Swasta Darun Najah Desa Karya Bakti beserta para guru, yang dengan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan kesempatan untuk berkontribusi dalam proses pembelajaran.

3. Siswa-siswi MTs Swasta Darun Najah, yang telah berpartisipasi aktif, memberikan pengalaman berharga, serta menjadi bagian penting dari keberhasilan program ini.

4. Masyarakat Desa Karya Bakti, yang telah menerima dan mendukung mahasiswa KKN dengan hangat, sehingga kegiatan dapat berjalan dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan.

5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Semoga kegiatan dan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, masyarakat, serta menjadi amal jariyah di sisi Allah Swt.

Referensi

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Denzin, N. K. (2017). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Routledge.

Hapsari, A., & Rahman, Y. (2020). Evaluasi formatif sebagai strategi meningkatkan motivasi belajar siswa madrasah. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 11(2), 112–124.

- Hidayat, A., & Prasetyo, B. (2020). Penguatan pendidikan karakter berbasis madrasah melalui kegiatan pembelajaran agama. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 145–158.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Rahman, F., & Siregar, N. (2021). KKN tematik dalam meningkatkan kualitas pendidikan berbasis masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 55–64.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yusuf, A., & Hasanah, I. (2022). Implementasi pembelajaran interaktif dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. *Jurnal Inovasi Pendidikan Islam*, 5(3), 200–212.
- Zahra, N., & Fikri, M. (2023). Peran KKN dalam pemberdayaan masyarakat desa berbasis pendidikan Islam. *Jurnal Pengabdian Dan Pendidikan Islam*, 2(1), 12–21.
- Zulkarnain, F., & Hidayat, R. (2020). Peran madrasah dalam membentuk generasi berkarakter di era globalisasi. *Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 88–101.